

OUR EXPERIENCE OF THE TREATMENT FOR SEVERE FRACTURES OF OSSIS TALUS**Pankov I.**

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Emelin A.

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Candidate of Medical Sciences

Sirazitdinov S.

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

Sirazieva A.

Orthopedic traumatologist, post-graduate student of the Department of Traumatology and Orthopedics of the KSMU - branch of the FGBOU DPO RMANPO of the Ministry of Health of Russia

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТАРАННОЙ КОСТИ**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Емелин А.Л.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

Сиразиева А.А.

Врач-травматолог-ортопед, аспирант кафедры травматологии и ортопедии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037174>

Abstract

The article deals with the specifics of the most severe types of fractures – fractures of ossis talus. Transosseous osteosynthesis with Ilizarov and other external fixators for bloodless sparing reposition is optimal treatment of these fractures. The authors presents own construction arrangement of external fixators and the analysis of immediate and long-term results of treatment 36 patients with fractures of ossis talus.

Аннотация

В статье представлены особенности наиболее тяжелых видов переломов костей конечностей – переломов таранной кости. Отмечено, что чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации позволяет произвести бескровную щадящую репозицию и, таким образом, является наиболее оптимальным методом лечения таких переломов. Представлены авторские компоновки аппаратов внешней фиксации. Проведен анализ ближайших и отдаленных результатов лечения 36 пациентов с переломами таранной кости.

Keywords: fractures of ossis talus, foot biomechanics, Ilizarov`s apparatus, external fixator.

Ключевые слова: переломы таранной кости, биомеханика стопы, аппарат Илизарова, аппараты внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Лечение переломов и перелома-вывихов таранной кости является одной из актуальных проблем современной травматологии.

Переломы таранной кости встречаются сравнительно редко. Такие переломы, по данным Д.И. Черкес-Заде и Ю.Ф. Каменева (1995), составляют до 0,5% всех переломов костей стопы [1,4-10].

По нашим данным переломы и перелома-вывихи таранной кости имеют место в 12,9% случаев среди переломов костей стопы и до 0,03% среди всех переломов дистальных отделов нижней конечности. Осложнения и неудовлетворительные исходы лечения имеют место до 70-75% случаев повреждений, при этом, наибольшее число осложнений приходится на переломы блока, а также на перелома-вывихи таранной кости. В качестве основной причины неудовлетворительных исходов лечения большинство авторов отмечают развитие посттравматического аваскулярного некроза, нередко сопровождающегося остеомиелитом таранной кости, и деформирующих артрозов над- и подтаранного суставов стопы [2,3,12,14-17].

Механизм переломов таранной кости довольно сложен и до конца не может считаться уточненным. По мнению ряда авторов, основной механизм возникновения перелома таранной кости – прямая травма, при которой непосредственное действие силы приходится на область предплюсны (удар по стопе, прижатие колесом или тяжёлым предметом) [11,13,18].

По данным В.Я.Ярлова-Яралянца (1969) наиболее частым механизмом переломов таранной кости является непрямо́й – падение с высоты на мягкий грунт, падение на лестнице (из 62 пациентов непрямо́й механизм травмы имел место у 44). Точно установить условия, при которых происходит перелом таранной кости в каждом отдельном случае, очень трудно. Однако есть постоянные факторы, проявляющиеся при таких повреждениях. Среди таких факторов необходимо отметить одновременное с действием веса тела на почву отклонение стопы в сторону пронации или супинации, а также тыльную или подошвенную гиперфлексию (Ярлов-Яралянец В.А., 1969). По А.В. Каплану (1956), переломы таранной кости чаще всего происходят при чрезмерном и форсированном тыльном сгибании стопы. Р.Уотсон-Джонс (1972) в механизме переломов и перелома-вывихов таранной кости особое внимание уделяет чрезмерному тыльному сгибанию стопы, а также подворачиванию её кнутри в момент травмы.

Механизм повреждения и концепция смещения отломков при переломах таранной кости. Таранная кость в силу своего анатомического

положения и функции занимает особое место среди остальных костей скелета. Располагаясь в лодыжечной вилке между костями голени и костями стопы она принимает на себя всю тяжесть тела в статике и при ходьбе, также принимает участие в формировании формы стопы. При этом на таранную кость приходится весьма значительные статико-динамические нагрузки. Охваченные с боков лодыжечной вилкой блок и тело таранной кости испытывают двойную нагрузку. Во-первых: скручивание кнаружи вокруг вертикальной оси вслед за наружным скручиванием костей голени на величину торсии последних. Во-вторых, наружное отклонение по горизонтальной оси соответственно наружному отклонению голени. Головка и шейка таранной кости, связанные со средним и передним отделами стопы, испытывают напряжение скручивания в направлении пронации вокруг сагиттальной оси. Такое скручивание обусловлено действием мышц голени, имеющих точки прикрепления на костях стопы. Таким образом, таранная кость, являясь ключевой костью стопы, принимает непосредственное участие в формировании формы, структуры (напряженного состояния) стопы и поддержании ее сводов. Отсюда любое анатомическое повреждение таранной кости, что имеет место при ее переломах, ведет к нарушению напряженного состояния стопы, ее деторсии, раскручиванию спирали стопы вокруг, в первую очередь, сагиттальной оси. Последнее обстоятельство определяет наиболее характерный вид смещения при переломах таранной кости, а именно ротационное (рис. 1). Данное положение имеет непосредственное отношение к клинике. Опыт оперативного лечения переломов таранной кости подтверждает сказанное выше. При осуществлении закрытой или открытой репозиции переломов шейки и блока таранной кости, после устранения смещений по длине и ширине приведением переднего отдела стопы в положение пронации, устранялся ротационный компонент смещения таранной кости и достигалась точная репозиция перелома. При этом чрескостный остеосинтез по Илизарову в настоящее время является методом выбора при переломах таранной кости.

Рис. 1. Схема смещения отломков при переломе таранной кости.

Особенности диагностики при повреждениях таранной кости. При переломах и переломо-вывихах таранной кости основными жалобами пациентов являются боли, в большинстве случаев интенсивные, в области голеностопного сустава, ограничение движений в суставах стопы, потеря опороспособности конечности. Всегда имеются указания на предшествующую травму. Как правило, это падение с высоты или непосредственное приложение травмирующей силы в области голеностопного сустава (удар, сдавление).

При клиническом исследовании имеет место значительный отек в области, деформация, резкая болезненность при пальпации. Активные и пассивные движения в голеностопном, подтаранном суставах и суставах пальцев стопы затруднены или невозможны, болезненны.

С целью уточнения диагноза необходимо проводить рентгенографические исследования голеностопного сустава и стопы в стандартной проекциях.

Переломы и переломо-вывихи таранной кости относятся к тяжелым повреждениям костей конечностей. К особенностям таких переломов относятся:

1. Внутрисуставной характер повреждения, а также, нередко, сочетание перелома и вывиха.

2. Трудности репозиции и обеспечения адекватной стабильной фиксации на период сращения.

3. Развитие осложнений в виде тяжелых деформирующих артрозов суставов стопы, аваскулярного некроза таранной кости, комбинированного посттравматического плоскостопия, требующих длительного лечения.

Лечение переломов таранной кости – оперативное. При этом, раннее хирургическое лечение в настоящее время является методом выбора при переломах и переломо-вывихах таранной кости.

Основной принцип лечения – сберегающая точная репозиция перелома с устранением всех видов смещений и обеспечением стабильной фикса-

ции на период сращения. Ранняя функция, и поздняя нагрузка конечности. Полноценная реабилитация.

Чрескостный остеосинтез при лечении переломов таранной кости. Чрескостный остеосинтез по Илизарову наиболее актуален при лечении данной патологии. Чрескостный остеосинтез позволяет осуществить, в ряде случаев, закрытую репозицию с устранением подвывиха фрагментов таранной кости без нанесения дополнительной травмы и не нарушая кровообращения поврежденного сегмента, а также обеспечить стабильную фиксацию на период сращения с необходимой разгрузкой голеностопного сустава. В случаях применения открытой репозиции, последняя осуществляется из малых щадящих оперативных доступов с минимальной травматизацией тканей. В отделении травматологии НИЦТ «ВТО» разработаны методики чрескостного остеосинтеза, способ лечения, а также оригинальные биомеханически обоснованные компоновки аппарата Илизарова, спице-стержневых аппаратов внешней фиксации, позволяющие произвести точную репозицию с устранением всех видов смещений, а также, при необходимости, коррекцию положения отломков с восполнением компрессии по плоскости перелома. Разработанные нами способ лечения и компоновки аппаратов позволяют обеспечить надежную

фиксацию на период сращения костной и мягких тканей. При этом при переломах шейки таранной кости, а также блока с незначительным смещением отломков возможно применение закрытой репозиции аппаратом внешней фиксации. Тяжелые смещенные переломы и переломо-вывихи таранной кости являются показанием к открытой репозиции, чрескостному остеосинтезу.

Нами разработаны и успешно применяются оригинальная биомеханически обоснованная компоновка аппарата внешней фиксации (Патент РФ на полезную модель №63671), а также способ лечения переломов таранной кости (Патент РФ №2356511), позволяющие производить точную репозицию перелома с устранением всех видов смещений и обеспечивать стабильную фиксацию на период сращения. Разработанная компоновка аппарата состоит из одной или двух кольцевых опор, устанавливаемых на костях голени и замкнутой опоры, которая устанавливается на стопе. Замкнутая опора представляет две полукольцевые или дуговые опоры с кронштейнами, которые соединяются между собой посредством резьбовых стержней с шарнирами. При этом переднее полукольцо опоры устанавливается на костях среднего отдела стопы, а заднее полукольцо - на пяточной кости. Все опоры соединяются между собой резьбовыми стержнями с шарнирами (рис. 2).

Рис. 2. Схема чрескостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации переломов таранной кости.

При выполнении оперативной репозиции особое значение мы придаем устранению ротационного смещения переднего отломка таранной кости. Репозиция выполняется следующим образом. В большеберцовую кость, на уровне ее нижней трети, вводят два винта-стержня Шанца, а также проводят спицу, которые закрепляют в кольцевой (или кольцевых) опоре аппарата. Через пяточную кость, перпендикулярно сагиттальной плоскости, проводят две спицы и закрепляют в заднем полукольце замкнутой опоры. Через кости среднего отдела стопы, не нарушая ее поперечного свода, прово-

дятся две перекрещивающиеся спицы, которые закрепляются в переднем полукольце той же опоры. Опоры соединяются между собой резьбовыми стержнями с шарнирами. Перемещением по резьбовым стержням осуществляют дозированную дистракцию, поворотом переднего полукольца замкнутой опоры по шарнирам в направлении пронации переднего отдела стопы производят репозицию перелома таранной кости. При значительных по величине смещениях таранной кости производится открытая репозиция из малых операционных доступов с устранением всех видов смещений под визуальным контролем. По завершении репозиции,

изолированно, через каждый отломок таранной кости проводят спицы, которые закрепляют в кронштейнах, установленных на замкнутой опоре. Операция завершается контрольной рентгенограммой голеностопного сустава в двух стандартных проекциях

и рентгенограммой стопы в проекции на таранную кость. Срок лечения в аппарате составляет 2,5-3 месяца.

На рис. 3 (а, б, в, г) представлены рентгенограммы пациента Ш., 1974 г.р. с переломом шейки с переходом на блок левой таранной кости и подвывихом в подтаранном суставе.

а) вид перелома шейки таранной кости
 б) вид перелома до лечения
 в) в процессе лечения аппаратом Илизарова
 г) исход лечения
 Рис. 3. Вид перелома, рентгенограммы и функциональный исход лечения пациента Ш., 1974 г.р. с переломом шейки таранной кости. Результат лечения оценен как хороший.

Переломы и переломо-вывихи блока таранной кости относятся к числу наиболее тяжелых и трудно репозируемых переломов костей конечностей. Как правило, при лечении таких переломов открытое вправление фрагмента (фрагментов) блока таранной кости является наиболее оптимальным. Оперативный доступ осуществляется по боковой или передне-боковой поверхности области голеностопного сустава соответственно смещенному фрагменту блока таранной кости. После репозиции и вправления блока последний временно фиксируется короткими спицами. При таких повреждениях применяется разработанная нами компоновка аппарата внешней фиксации (Патент РФ на полезную модель №63671), а также способ лечения переломов таранной кости (Патент РФ №2356511).

Компоновка аппарата также состоит из одной или двух кольцевых опор голени и замкнутой

опоры стопы, соединенных шарнирно-резьбовыми системами. Введение винтов Шанца и проведение спиц через большеберцовую, пяточную и кости среднего отдела стопы производится по описанной методике. По достижении репозиции с устранением всех видов смещений через отломки таранной кости проводят спицы и закрепляют в замкнутой опоре аппарата. Аппарат переводится в режим стабильной фиксации. Рана закрывается по общехирургическим правилам. Операция завершается контрольной рентгенограммой голеностопного сустава в двух стандартных проекциях и рентгенограммой стопы в проекции на таранную кость. Срок лечения в аппарате составляет 3 месяца.

На рис. 4 (а, б, в) представлены рентгенограммы пациента К., 1990 г.р. с переломо-вывихом блока правой таранной кости.

а) вид перелома до лечения

б) в процессе лечения аппаратом в) результат лечения.

Рис. 4. Рентгенограммы пациента К., 1990 г.р. (ист./б. № 2195), с перелома-вывихом блока таранной кости. На рентгенограмме исхода лечения имеет место полное анатомическое восстановление (а, б, в, г).

Ведение пациентов в послеоперационном периоде. После демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации необходимо выполнение всего комплекса реабилитационной терапии. При переломах костей и повреждениях суставов физическая реабилитация подразделяется на периоды, соответственно периодам течения процессов восстановления при травме. Здесь выделяются иммобилизационный, постиммобилизационный и восстановительный периоды.

Независимо от периода реабилитации, в структуру восстановительного лечения при переломах и перелома-вывихах таранной кости входят: физиотерапевтические процедуры, лечебный массаж, мануальная терапия, активная и пассивная механотерапия, дозированной, возрастающая нагрузка конечности. Одним из ведущих факторов успешной реабилитации является восстановление активности и возвращение к привычному ритму жизни пациента. Целями и задачами каждого вида восстановительного лечения являются восстановление функции поврежденной конечности, а также повышение реабилитационного потенциала пациента.

терапия. о-вывихов таранной кости входят: физиотерапевтические процедуры, массаж, мануальная и мах, в том числе - переломов 39393939 **Результаты лечения.** Проведен анализ результатов лечения у 36 пациентов с 40 переломами таранной кости, которым был применен чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Ранняя диагностика повреждений и применение разработан-

ной тактики лечения при различных типах переломов таранной кости позволило избежать фатальных осложнений в виде тотального аваскулярного некроза таранной кости в 38 из 40 (95,0%) случаев повреждений.

Полное восстановление функции нижней конечности и трудоспособности пациентов зависит от типа и характера перелома и происходит в течение 3-12 месяцев после демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации.

Список литературы:

1. Даниляк В.В. Переломы таранной кости / Margo Anterior (под ред. В.В.Даниляка) (М.). – 2000. - № 1 – 2. – С. 3 – 7.
2. Дрогин, А.Р. Асептический некроз таранной кости / А.Р. Дрогин, Ю.М. Кашурников, Р.А. Бакир // Кафедра травматологии и ортопедии. – 2014. – №. 4 (12). – С. 284-296.
3. Исакова Т.М. Ранняя диагностика аваскулярного некроза блока таранной кости / Т.М. Исакова, С.В. Гюльназарова, Г.В. Дьячкова, М.В. Налесник // Гений ортопедии. – 2011. - №3. – С. 10-15.
4. Корышков Н.А. Особенности лечения повреждений таранной кости / Н.А.Корышков, О.В.Зайцев // Вестник травматол. и ортопедии им. Н.Н.Приорова. – 2003. - № 1. – С. 46-50.
5. Науменко М.В. Лечение больных с переломами, перелома-вывихами таранной кости: автореф. дисс... канд. мед. наук / М.В. Науменко. – Москва, 2012. – 25с.

6. Панков, И.О. Наш опыт лечения переломов таранной кости / И.О. Панков, И.В. Рябчиков, В.Р. Нагматуллин // *Фундаментальные исследования*. – 2012. – № 7-1. – С. 155-158.
7. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации при лечении повреждений таранной кости / И.О. Панков, А.А. Валева, А.З. Валеев: учебно-методическое пособие для врачей, Казань, 2021. – 28 с.
8. Ситник А.А. Лечение переломов шейки таранной кости / А.А. Ситник // *Новости хирургии* – 2019. – Том 23. – № 3. – С. 337-343.
9. Черкес-Заде Д.И. Хирургия стопы / Д.И.Черкес-Заде, Ю.Ф.Каменев. – М.: Медицина, 1995. – 256 с.
10. Швед С.И. Чрескостный остеосинтез по Илизарову при лечении больных с переломами таранной кости / С.И.Швед, Ю.М.Сысенко, Л.В.Мальцева // *Гений ортопедии*. – 1997. - № 1. – С. 50-52.
11. Яралов-Яралянц В.А. Переломы и вывихи костей стопы / В.А.Яралов-Яралянц. – Киев: «Здоровья», 1969. – 196 с.
12. Adelaar R.S. Complex Fractures of the Talus / R.S.Adelaar // *Instr. Course Lect.* – 1997. – V. 46. – P. 323-328.
13. Hawkins LG. Fractures of the neck of the talus. *J Bone Joint Surg Am.* 1970 Jul;52(5):991-1002. https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/1970/52050/Fractures_of_the_Neck_of_the_Talus.13.aspx.
14. Horst F. Avascular necrosis of the talus: current treatment options / F. Horst, B.J. Gilbert, J.A. Wunley // *Foot and Ankle clinics*. – 2005. – P. 757-765.
15. Kankare J. Dislocated Fractures of the Talus Treated with Biodegradable Internal Fixation / J.Kankare, P.Rokannen // *Arch. Orthop. Trauma Surg.* – 1998. – V. 117 (1 – 2). – P. 62-64.
16. Kenuright J. Major Injuries of the Talus / J.Kenuright, R.G,Taylor // *J. Bone Joint Surg.* – 1970 – V.52B/ - P. 36.
17. Mont M.A. Avascular necrosis of talus treated with core decompression / M.A. Mont, L.C. Schon, M.W. Hungerford, D.S. Hungerford // *J. Bone Joint Surg.* – 1996.- V. 78-8. – P. 828.
18. Nadin I. Open Reduction and Internal Fixation of Fractures of the Posterior Process of the Talus: A Case Report and Review of the Literature / I.Nadin, A.Tosic, N.Ebraheim // *Foot Ankle Int.* – 1999. – V.20(1). – P. 50-52.